

Reporte Semanal do Bitcoin

07/11/2022
Vol. 1, N°. 36/ 2022
ISSN 2764-5452

Professores Helcio Hoffmann
e Hugo Meza.

Ficha Técnica

Publicação da Amauta - Economia Criativa

Rua Boleslau Kuroski, 102 - Mossungue - Curitiba - Paraná

Brasil

<https://reporte.amauta.com.br/>

contato@amauta.com.br

Diretor: Hugo Eduardo Meza Pinto

Editores: Helcio Hermes Hoffmann e Hugo Eduardo Meza Pinto.

Arte gráfica: Valeria Drago.

Diagramação: Marcos Fabiano Okubo e Wagner Roger dos Santos.

Vol. 1, Nº. 36/ 2022

Periodicidade: Semanal

Ciências Econômicas. Mercado Financeiro. Criptomoedas.

www.amauta.com.br

Brasil 2022.

ISSN 2764-5452

Apoie este Reporte: PIX: contato@amauta.com.br

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL

Apresentação

O presente reporte gratuito tem a intenção de discutir semanalmente o comportamento do Bitcoin, ativo financeiro digital.

Este reporte traz também notícias e análises gráficas do Bitcoin. Além disso, apresenta novidades, softwares e aplicativos usados para acompanhar este criptoativo.

O objetivo deste trabalho é de contribuir com o debate que envolve a cultura do Bitcoin.

A Amauta é uma instituição de economia criativa e tem como objetivo disseminar conhecimento na comunidade acadêmica e empresarial com temas referentes a inovação, educação e finanças.

Esperamos que este trabalho possa contribuir com o debate.

Arte digital da Semana

A arte semanal da Valéria a apresentação do Bitcoin, das mãos do Satoshi.

Análise do Bitcoin

Gráfico Mensal

SITUAÇÃO DO BITCOIN - GRÁFICO MENSAL

- Estamos desde 18/06/2022 sobre o suporte 72 neste gráfico;
- Seta vermelha representa suporte (percebam que não coloquei mais a seta vermelha na 144, o colchão de liquidez passou para \$19K nos últimos dias);
- Seta verde representa suporte;
- ROC's continuam indicando queda do preço porém a 17 perdeu inclinação;
- Novo candle mensal já em operação furou o teto após retornou, sempre altas significativas animam o mercado, momento de atenção.

Análise do Bitcoin

Gráfico Semanal

- Preço rompeu a consolidação e também o canal de baixa;
 - Seta vermelha representa regiões de suporte;
 - Seta verde representa regiões de resistência;
 - Gráfico consolidado em acumulação na região onde o preço se encontra desde o mês de junho de 2022 e agora com um leve rompimento;
- Se romper as linhas vermelhas temos um alvo acima em torno de \$28,5K.

Gráfico diário

- Setas vermelhas indicam os suportes;
- Seta verdes indicam resistências;
- Rompimento do topo durante a semana da fôlego ao ativo;
- Roc's, fazendo novos topos apesar de tímidos;

Atenção nas regiões acima de \$19K, busquem topos ascendentes em tempos menores para novas compras.

Gráfico 2 horas

- Canal de alta pelo gráfico de uma hora;
- Roc's em alta;
- Observem o círculo amarelo roc's afastados virando inclinação ara cima;
- Seta vermelhas indicam suportes;
- Setas pretas representas resistências.

OBS: Aguardar topos ascendentes acima dos \$19K em tempos menores, é regra operar sempre com ordem OCO, Alvos mais longos em tempos maiores.

CURSO EAD

MULTIPLIQUE SEU DINHEIRO NA RENDA FIXA

com Juliana Maschio

INSCREVA-SE

www.amauta.com.br

Assista uma aula grátis: <https://bit.ly/3Sv1IYp>

Curso
EAD

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL

METAVERSO

INTRODUÇÃO E PRÁTICA

com Hugo Eduardo Meza Pinto

cursos.amauta.com.br

cursos.amauta.com.br

The image shows a promotional banner for Vector Crypto. At the top left, the Vector logo (a green 'V' with 'vector' and 'Nelogica' below it) and the Amauta logo (a colorful 'A' with 'amauta' below it) are displayed. To the right, there is a language selector showing 'Português (BR)'. The main visual is a laptop displaying a complex trading interface with multiple charts, including candlestick and volume charts, and a table of market data. Below the laptop, the text reads: 'Vector: a plataforma que vai levar seus investimentos em cripto a outro patamar!' followed by a paragraph: 'Mergulhe nas poderosas ferramentas, recursos exclusivos de análise e execução de ordens, e ainda desfrute de avançados sistemas de segurança e integração com as maiores exchanges do mundo.' At the bottom left, there is a green button with the text 'TESTAR 30 DIAS GRÁTIS'.

<https://www.vectorcrypto.com.br/pt/promo/amauta>

Amauta - Soluções Inteligentes.

É uma empresa colaborativa de economia criativa dedicada a aplicar a inovação em áreas como educação, finanças, turismo e empreendedorismo.

A “destruição criativa” (disrupção) é a capacidade de mudanças nas atividades convencionais a partir da inserção de variáveis capazes de provocar alterações significativas.

Curso Online

**MULTIPLIQUE SEU
DINHEIRO NA
RENDA FIXA**

com Juliana Maschio

Curso EAD: Multiplique seu dinheiro na Renda Fixa
Aprenda a aplicar seu dinheiro na Renda Fixa e aproveite os altos rendimentos pagos sem correr riscos. O curso te dá acesso vitalício.

**INVESTINDO DIRETAMENTE
NO GRÁFICO**

com Helcio Hoffmann

CURSO PRESENCIAL

Conheça nosso directório de links
Aqui

CAMINHO A MACHU PICCHU V

03 a 08 de julho de 2023

Pré-inscrições
Aqui

***A*mauta**
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL